

ЖАДИДЛАР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА САДРИДДИН АЙНИЙ

Усанов Равшан Тураявич

академик Бобожон Ғафуров номидаги

Хужанд давлат университети доценти, фалсафа фанлари номзоди,

Бозорова Мадина Авазовна, Қодирова Наргис Маруфжоновна,

Хужанд шаҳридаги Тоҷикистон технология ва аниқ фанлар

институту катта ўқитувчилари

Мақолада Садриддин Айнийнинг жадидларнинг сиёсат ва сиёсий ҳокимиятга қаршига муносабати масалалари тилга олинади. Ушбу кенг мавзу доирасида унинг жадидларни маърифий ва маданий ҳаракатдан сиёсий ҳаракатга айланиши жараёни, уларнинг миллий қарашларга ўтиши, жадидларнинг сиёсий ҳокимият моделлари ва функциялари, сиёсий ҳокимият позициялари эволюцияси каби масалалар ҳақидаги қарашлари келтирилади. Бу мавзу бугунги кунда ўзларининг илмий, назарий ва амалий аҳамиятини йўқотмаганлиги эса олинади.

Калит сўзлар: жадид, сиёсат, ҳокимият, давлат, амирлик, сиёсий маданият, халқ, миллат

Жадидлар сиёсат ва сиёсий ҳокимият ҳақидаги қарашларини ўрганаётганда, жадидлар таълимотининг динамик ёки такомиллаштирувчи хусусиятини ҳам ҳисобга олиш жуда муҳимдир, чунки сиёсий фаолият босқичида жадидларнинг фикри ҳам бир ҳил бўлмаган ва бир неча босқичлардан ўтиб, алоҳида тенденциялар ва тармоқларга бўлинган.

Жадидларнинг сиёсий ҳокимият назарий масалалари ичида давлатнинг мафкуравий моҳияти ҳақидаги қарашлари ёрқин ажралиб туради. Жадидларнинг асарлари ва бу асарлар тадқиқотчиларининг мулоҳазалари шуни кўрсатадики, уларнинг сиёсий мавқеи шаклланишининг дастлабки даврида

жадидлар биринчи навбатда ушбу масала бўйича иккита тамойил ёки тамойилга эътибор қаратишган:

1. Ҳокимият томонидан адолатни таъминлаш.
2. Ҳокимият амалиётининг шариат билан мослиги.

Ушбу икки талабга мувофиқлик жадидлар биринчи авлод замондошларининг сиёсий ҳокимият ҳақидаги таълимотининг маънавий ва мафкуравий томонини ташкил этади.

Адолат учун жавобгарлик жадидлар таълимотида касбга ва ҳокимиятнинг шаклланишига, шунингдек унинг мавжудлиги ва фаолиятига нисбатан сиёсий ҳокимиятнинг ахлоқий элементи сифатида қаралади. Уларнинг назарида фақат ҳокимиятга адолатли йўл билан эришган ва адолатли ҳаракат қилган куч ирода эркинлиги ва қонунийликка эга. Жамият ва сиёсий ҳокимият ишидаги адолатнинг амалий моделини муҳокама қилар экан, улар, биринчи навбатда, Ислом пайғамбари (соллаллоҳу алайҳи васаллам), халифалар, шунингдек, Сомонийлар амирларининг ҳукмронлиги давридаги адолатни унинг энг олий намунаси деб ҳисоблашади. Ёш бухороликлар ўз дастурларида Бухоро амири ҳаракатларидаги адолатсизликка нисбатан халифа Умарни адолатли ҳукмдор сифатида намуна қилиб кўрсатишади [5. – С. 78].

Инқилобдан олдинги жадидларнинг вакили С. Айний асарларида ҳам ушбу йўналишга эътибор берилган. М. Имомов "Садриддин Айнийнинг исломий таълимоти ва дунёқараши" масаласини кўриб чиқар экан, "Айний ва унинг ҳамроҳлари Бухоро жамиятини исломсиз тасаввур қила олмасдилар" [4. – С. 25] дея ишора қилади. С. Айнийнинг инқилобгача кўплаб асарлари диний маърифий китоблардир. Ушбу тадқиқотчининг сўзларига кўра, "С. Айний худди шу дунёқараши ва тафаккури билан инқилобни кутиб олди ва Осиё мамлакатлари ҳамжамиятида исломий давлат яратилишини кутди" [4. – С. 31].

Жадидлар ҳар доим Сомонийлар даврига идеал давр сифатида қарашган ва ўша давр ютуқларини юқори баҳолашган. С. Айний Сомонийларнинг буюклигини алоҳида иштиёқ билан тасвирлайди: "Сомонийлар даврида Бухоро иккинчи Бағдод маконига эга бўлди, ҳар томондан олимлар бу жойга мурожаат

қилишди, маҳаллий олимлар келишди ва дунёнинг нодир китоблари Бухоро шаҳрида тўпланди” [4. – С. 86].

Бу омилларнинг йиғиндиси амирлик тизимининг жадиждлар таълимотида барқарор ўрин эгаллашига олиб келди. Жадиждлар фаолиятининг дастлабки даврларидаги барча ислохот ташаббуслари ва дастурларида ислохотлар фақат амирлик тизими доирасида кўриб чиқилган ва улар томонидан таклиф қилинган сиёсий ва давлат ўзгаришлари амирнинг мавқеи ва ҳокимиятини ўзгартиришни ўз ичига олмаган [7]. “Хатто «Бола тарбияси» ташкилотидан норозилар ҳам амирлик тузилишини ўзгартириш керак деб ўйлашмаган” [3. –С. 38]. М.Шукуров [3. – С. 41] ва М.Имомов [4. – С. 45-47] каби ушбу мавзу тадқиқотчилари жадиждлар фаолиятининг бошиданок Амирни ҳокимиятдан ағдариш нияти йўқлигини таъкидлашган.

М. Имомовнинг ёзишича, С. Айнийнинг инқилобдан олдинги фаолияти ва асарларида “амирлик тузилишини ағдариш ва янги жамият яратиш даъвати мантиқий эмасдек туюлган” [4. – С. 24]. Ушбу тадқиқотчининг фикрига кўра, “Айний ва унинг шерикларининг ижтимоий идеали дастлаб амирлик тузилишини тузатиш ва мусулмон шоҳи маърифатли ва адолатли ҳукмронлик қиладиган ўқимишли жамият яратиш эди ” [4. – С. 24].

Биринчи босқичда жадиждлар Бухоронинг манғит амирлари тимсолида шундай адолатпарвар амирини излашди. Хусусан, отасидан кўра замонавийроқ одам бўлган Саид Олимхон (1911-1920) тахтга ўтиришининг бошида жадиждлар уни ҳимоя қилиб, бу воқеани кўп ижобий томонлари билан баҳоладилар. С. Айнийнинг сўзларига кўра, “Олимхон даврининг асосий амалдорларидан бўлган” Насруллобий қушбеги янги амирни ислоҳ қилишга чақирган ва бу борада жуда муҳим рол ўйнаган [2. – С. 71-72]. Тахтга ўтирган куни Олимхон ислохот тўғрисида махсус фармон чиқарди, бу асосан судьяларга пора беришни таъқиқлаш, ўлпонни камайтириш ва давлат хизматчилари ва ҳарбийларнинг маошларини ошириш билан боғлиқ эди [1. – С. 86]. Ушбу бу фармонда сиёсий тизим ва таълим ислохотларида ўзгаришлар бўлмаганига қарамай, у жадиждлар томонидан кенг эътироф этилди [2. – С. 64].

Бу даврда, жадидлар бирон бир масалада сиёсий тузумни танқид қилган бўлсалар ҳам, "Шоҳ яхши ва унинг атрофидагилар ёмон", шикоятлар амирга етиб бормаган дейишган. Бу муносабат, хусусан, А. Фитрат ва С. Айнийнинг ўша даврдаги асарларида ўз аксини топган. А. Фитрат шундай ёзади: "Ҳа, Амиримиз адолатли, лекин унинг хизматкорларининг аксарияти адолат номини билишмайди. Гап шундаки, мамлакатимиз ҳали етук бўлмаган ва агар у ўзгармаса, у абадий гуллаб-яшнамаслигига аминмиз." [6]. С. Айний ҳатто 1918 йилда шундай ёзганди: "Амир бу суд раҳбарларининг ҳеч бирини билмайди ва юраги бу азобларнинг бўлишига ижозат бермайди" [2. – С. 70].

Бироқ, амирлик ҳукуматининг сиёсати аста-секин амирликка бўлган бу янги ишончсизликни йўқ қилди ва умидсизликка олиб келди. Албатта, академик А. Турсуновнинг сўзларига кўра, жадидларнинг амирга нисбатан позициясининг ўзгариши 1914 йилда, яъни янги мактабларнинг ёпилиши ва жадидларнинг айрим вакилларининг қувиб чиқарилиши воқеалари билан бошланган [2. – С. 70]. Бироқ, амирнинг шахсиятидаги умидсизлик жадидларни амирлик тузумининг ўзини сиёсий ҳокимият тузилмаси сифатида тезда рад этишга олиб келмади. Баъзи тадқиқотчилар бу даврда жадидлар Бухоро амирлигига қарши чиққанлигини таъкидладилар, "аммо феодализмга тузилма сифатида қарши эмас, чунки улар амирликнинг имкониятларини (ўтмишдаги далилларга кўра) илм-фан ва диннинг ўсиши омили сифатида тан олади" [2. – С. 70].

Шу пайтдан бошлаб жадидлар амир ва амирликни ағдариш масаласида аниқ фикрга келишди ва сиёсий ҳокимият тизимини ислоҳ қилишда барча ислохотларнинг асосини кўришди [2. – С. 97]. Шу жумладан С. Айний бу даврда жиддий ўзгаришларга дуч келди, у " амирлик тузумини бузмасдан жамиятни ривожлантириш зарур деган аввалги ғоясидан воз кечди" [4. – С. 72].

Жадидларнинг сиёсий доктринасидаги республика тузуми сиёсий ҳокимият, умумий сайловлар орқали ўрнатиладиган тузилмадир. Фуқаролар учун умумий сайлов ҳуқуқи ёш бухороликлар инқилобий партияси томонидан ўз дастурида белгилаб қўйилган ва таъкидланган ҳуқуқлар қаторига киради.

Бироқ, ўша пайтда жадиждларнинг амир ва Бухоро ҳукмрон тузуми вакиллари билан муносабатларида мавжуд бўлган кескинлик туфайли жадиждлар ўз дастурларида амир, унинг атрофидагиларни бу ҳуқуқдан маҳрум деб ҳисоблашган [5. – С. 131].

Янги республикада қонун чиқарувчи ҳокимият таъсисчилар Мажлиси орқали амалга оширилади [5. – С. 185] бироқ, уларнинг дастурларида улар қандай шаклланиши ва ушбу йиғилишнинг вазифалари ҳақида жуда кўп тафсилотлар мавжуд эмас. Аммо суд ҳокимияти масаласи партия дастурининг марказида бўлиб, унда алоҳида бобни ташкил этади. Бухоро республикасида судьяларни ўқитиш ва суд ҳокимиятини ислоҳ қилиш жадиждларнинг сиёсий тафаккурида ҳам муҳим ўрин эгаллади. Бухоро суд ҳокимияти амирлик ҳукуматининг энг коррупциялашган тармоғи бўлганлиги сабабли, жадиждлар ўз фаолияти давомида ушбу ҳокимият тармоғининг асосан мантиқсиз вакилларига дуч келишди. Амирлик суд тизимининг коррупцияси ҳатто Россия ҳукумати вакиллари бу соҳада амирдан зудлик билан ислоҳотларни талаб қилишга мажбур қилди [2. – С. 92].

Ёш бухороликлар партияси дастурнинг кириш қисмида амирликнинг суд ҳокимияти фаолияти кескин танқид қилинади ва амалий таклифлар доирасида суд ислоҳоти бўйича батафсил фикрлар келтирилган. Хусусан, унда "партия судлардан фақат қонунга бўйсунгани ва уларнинг ишларига бегоналарнинг ҳар қандай аралашувидан ҳимояланишни талаб қилади.

Мустақиллик масаласи жадиждлар тафаккурида узоқ тарихга эга бўлиб, улар шаклланишининг дастлабки давриданок бу саволни Бухоро ишларига чет эл аралашувига қарши туриш шаклида ўз олдиларига қўйишган ва 1908 йилдаёқ жадиждларнинг тўртта асосий мақсадларидан бири Бухорони чет эл аралашувидан озод қилиш масаласи бўлган. [5. – С. 21]. С. Айний жадиждларнинг янги ташқи сиёсатини "дунёнинг барча оламларига қарши" мустақиллик сифатида тақдим этгани [1. – С. 229]. Бироқ, 1920 йилги дастурда ёш бухороликлар Шарқ мамлакатларнинг Европа мустамлакачиларига бўйсунгани, Бухоро амирлари ва бекларининг рус империалистларига қарши

ҳаракатсизлигини, уларнинг бу курашнинг моҳиятини нотўғри тушунишини ва ҳатто ўз мамлакатларини руслар томонидан босиб олиниши пайтида Ўрта Осиёдаги маҳаллий миллатлараро ўзаро урушларини ва бу урушларнинг чор Россияси мустамлакачиларига ёрдам шакли сифатида эканлигини айтишиб, буни қаттиқ қораладилар. [5. – С. 167].

Совет ҳукмронлигининг дастлабки йилларида жади́длар ҳали ҳам сиёсий масалаларда мустақил ҳаракат қилишлари мумкинлигига ишонишган. Худди шу даврда С. Айний ишонч билан ёзган: "бугун биз ўз ғоямизни ташқи сиёсат бўлимида амалга оширишимиз мумкин. Биз бутун мусулмон дунёсига ва Шарқ аҳолисига нисбатан қандай сиёсат олиб бормаёлик, ҳукуматдан худди шу ҳаракатни талаб қилишимиз керак" [4. – С. 31]. Бироқ, улар тез орада ўзларининг мустақиллиги нисбий аҳамиятга эга эканлигини ва совет Россияси ҳукумати ҳеч қачон Бухорони тарк этмаслигини англадилар.

Кўришиб турибдики, бу жараёнда жади́длар нафақат интеллектуал ривожланиш йўналиши бўйича кейинги босқичга ўтадилар, балки келажакка ва танланган йўлга, шу жумладан Бухоро келажакига бефарқ бўлмаган ҳолда, шунингдек, фикрлар моҳияти ва тузилиши нуқтаи назаридан бир неча гууҳларга тарқалишади.

Хулоса қилиб айтганда, Садриддин Айний ҳам фаолиятининг аввалида жади́дчилик ғоясини қўллаб-қувватлаган. Жади́дларнинг сиёсий қарашлари ривожланишида улар билан бирга ҳамфикр бўлган. Амирдан кутилган натижаларни кўрмаган ҳаракат вакиллари кейинчалик бошқа ғояларни илгани суришган.

Адабиёт:

1. Айний С. Таърихи инқилоби Бухоро. // Мураттиб Р.Ҳошим.- Душанбе: Адиб, 1987.- 240 с.
2. Айний С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро.- Техрон: Суруш, 1381 х.ш.-226 саҳ. *(ба алифбои форсӣ)*

3. Аюбзод С. Тоҷикон дар қарни бистум: 100 ранги 100 сол.- Прага: Пост Скриптум Имприматур, 2002.- 350 с.

4. Имомов М. Чаҳонбинӣ ва тафаккури бадеии Садриддин Айнӣ.- Душанбе: Матбуот, 2001.- 119 с.

5. Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национального размежевания Средней Азии. Часть первая. // Избранные труды в трех томах. Т. 1.- Ташкент: Фан, 1970

6. Мачаллаи «Садои Шарқ», №6, 1988.

7. Журнал «Центральная Азия и Кавказ», №1, 1998.